

ЎРТА ОСИЁЛИК УЛАМОЛАРНИНГ УСУЛУЛ ФИҚҲ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН
ҲИССАСИ

Мухторов Исроилжон- “Имом Термизий” ўрта махсус ислом таълим муассасаси
ўқтувчиси.

Email: isroilmuxtorov001@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада “Усулул фикҳ” илмининг ислом ҳуқуқшунослигида тутган ўрни ва унинг шаклланиш жараёнида Ўрта Осиелик уламоларнинг қўшган бекиёс ҳиссаси ҳақида сўз боради. Муаллиф Имом Абу Мансур Мотуридий, Имом Абу Зайд Дабусий, Имом Баздавий, Имом Абдуллоҳ ан-Насафий, Имом Убайдуллоҳ ибн Масъуд Бухорий ва Саъдуддин Тафтазоний каби буюк уламоларнинг “Усулул фикҳ” соҳасидаги асарлари ва илмий меросини таҳлил қилади. Шу билан бирга, мазкур олимлар асарларининг кейинги авлод фуқаҳоларига таъсири ва бу илмининг ривожига қилган хизматлари ёритилган. Мақолада манбалар асосида таҳлил қилинган маълумотлар орқали Ўрта Осиедаги ислом илмий муҳитида “Усулул фикҳ” илмининг юксак даражада шаклланиши илмий асослар билан исботланади.

Калит сўзлар: Усулул фикҳ, фикҳ, мужтаҳид, Мотуридий, Дабусий, Баздавий, Насафий, Тафтазоний, Ҳанафий мазҳаби, ислом ҳуқуқшунослиги.

Фикҳ илмининг асоси «Усулул фикҳ» муҳим илмлардан бирidir. Зероки у фикҳ масалаларининг манбаидир. Фуқаҳолар мужтаҳидларнинг шарият аҳкомларини қай тариқа истинбот этганларини мазкур илм орқали билиб оладилар.

«Усулул фикҳ» илми уламоларининг диққат эътиборини доимо ўзига жалб қилиб келди. Улар бу соҳада ханузгача ўз қийматини йўқотмаган кўплаб асарлар таълиф этдилар.

Сўнг «Усулул фикҳ» икки йўналишда бўлади.

Биринчи: Мутакаллимлар йўналишида.

Иккинчи: Ҳанафий мазҳаби уламоларининг йўналишидир.

Усулул фикҳ илмини ривожланишида Ўрта осиелик уламоларнинг ҳам ҳиссалари катта. Ўрта осиелик уламолар асосан иккинчи йўналишда қалам тебратганлар. Уларнинг баъзилари мутакаллимлар йўналишида ва ўзида икки йўналишни ҳам бирлаштирган асарлар ҳам таълиф этганлар. Қуйида улардан энг машҳурларининг номларини зикр этамиз.

1. Имом Абу Мансур ал-Мотуридий (333-ҳижрий санада вафот этганлар).

Имом Мотуридий «Усулул фикҳ» соҳасида биринчи қалам тебратган уламолардан ҳисобланади. У киши «Усулул фикҳ» соҳасида икки китоб; «Китобул жадал», «Китобу маъохизуш шарийъа» асарларини таълиф этганлар.

2. Абу Зайд Убайдуллоҳ ибн Умар ибн Ийсо ал-Қозий ад-Дабусий.

Бу аллома Самарқанд ва Бухоро шаҳарлари орасида жойлашган Дабус қишлоғида таваллуд топдилар. Имом Дабусий «Илмул хилоф» илмининг асосчисидирлар.

3. Имом Абу Зайд ад-Дабусий ислом шариятига тааллуқли кўпгина асарлар ёздилар. Улар орасида «Китобул асрор», «Китобул амадул ақсо», «ан-Нузум фил фатво» китоблар машҳурдир.

Имом Дабусийнинг «Таквиймул адилла» китоблари усулул фикҳга доир бўлиб Ҳанафий уламоларининг йўналишида ёзилган асарлар орасида машҳурдир. Уламолар бу асарларни зўр

қизиқиш билан ўрганиб, кундалик фаолиятларида ундан истифода этганлар ва унга шарҳлар ёзганлар.

Имом Дабусийнинг ватандоши имом Фахрул Ислому Али ибн Муҳаммад ал-Баздавий мазкур асарга шарҳ ёзган уламолардан биридирлар.

4. Имом Али ибн Муҳаммад ибн Абдулкарим Фахрул Ислому Баздавий.

Самарқандда таълим олдилар ва шуҳрат қозондилар. Имом Баздавий Ҳанафий мазҳаби уламоларининг сардори ҳисобланадилар. Икки жилдли «ал-Мабсут», «ал-Жомеъ ал-Кабир» ва «ал-Жомеъ ас-Сағийр»нинг шарҳлари имом Баздавийнинг муаллифотларидандир. Шунингдек имом Баздавий тафсир ҳам ёзганлар.

Фахрул ислому имом Баздавий 482-ҳижрий санасининг Ражаб ойида Кеш (Шаҳрисабз) шаҳрида фоний дунёдан боқий оламга риҳлат қилдилар. Имом Баздавий Самарқандда дафн қилинганлар.

Имом Баздавий ўзларининг «Усулул фикҳ» соҳасидаги китобларини «Усулул Баздавий» деб атаганлар. «Кашфуз зунун» китоби муаллифининг ёзишича «Усулул Баздавий» ўзида нодир масалаларни тўплаган аҳамиятли китоблардан биридир.

«Усулул Баздавий»га кўплаб шарҳлар битилган. Мулло котиб Чалапий ўзларининг китобларида «Усулул Баздавий»нинг ўндан ортиқ шарҳини зикр қилдилар.

Имом Алоуддин Абдулазиз ибн Аҳмад Бухорийнинг «Кашфул асрор» китоблари «Усулул Баздавий» нинг шарҳлари орасида энг мўътабаридир.

5. Имом Абул Баракот Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд Ҳофизиддин ан-Насафий.

У киши Насаф (Қарши) шаҳрида туғилдилар. Имом Абдуллоҳ ан-Насафий Шамсул аимма Муҳаммад ибн Абдусаттор ал-Курдий Ҳамудиддин аз-Зарир Бадриддин Хаваҳарзода каби алломалардан фикҳ илмини таълим олдилар.

Имом Насафийга «Усулул фикҳ» борасидаги китоблари катта шуҳрат келтирди. Улар орасида «ал-Манор» ёки «Манорул анвор» деб аталган китоблари «Усулул фикҳ» соҳасидаги таълифотлар орасида муътабар бўлиб унга 25 та шарҳ ёзилган.

Бу шарҳлар ичида шайх Шужоиддин Ҳиббатulloҳ ибн Аҳмад Туркистоний қаламига мансуб «Табсийротулул асрор фий шарҳил манор» китоби алоҳида ажралиб туради.

6. Имом Содруш шарийъа Убайдуллоҳ ибн Масъуд Бухорий Бухоро шаҳрида туғилиб вояга етдилар. Боболари имом Тоҷушшарийъа Маҳмуд ибн Садруш шарийъани тарбиялари натижасида машҳур аллома бўлиб етишдилар. Имом Убайдуллоҳ ибн Масъуд Бухорий «Мухтасарулул Виқоя», «ал-Вишоҳ», «Таъдиятулул улум», каби қимматбаҳо асарларни мерос қолдирдилар.

Имом Убайдуллоҳ ибн Масъуд Ҳанафий мазҳабидаги машҳур «Усулул фикҳ» олимларидан биридирлар. Бу имомнинг «ат-Танқийҳ» деб аталган китоблари «Усулул фикҳ» соҳасида муътабар китоблардан ҳисобланади.

Имом Садруш шарийъа Убайдуллоҳ ибн Масъуд Бухорий 747- ҳижрий йили Бухоро шаҳрида вафот этдилар. Имомнинг мақбаралари Бухоро шаҳридадир.

7. Аллома Саъдуддин Масъуд ибн Умар ат-Тафтазоний.

Аллома Тафтазонийнинг «ат-Талвийҳ фий кашфи ҳақоик ат-Танқийҳ» китоблари имом Садруш шарийъа Убайдуллоҳ ибн Масъуднинг асарларига шарҳ бўлиб, бу турдаги муътамад китоблардан бири ҳисобланади. «Усулул фикҳ» илми билан шуғулланишни ирода этган ҳар бир шахс албатта мазкур асарга мурожаат этди.

Ҳанафий имомларининг машхур муфассир ва муҳаддислари орасида имом Куртуар-Розий, имом ас-Сарахсий, имом Ахсикатий, имом Хукандий каби «Усулул фикҳ» илми билан ҳам шуғулланиб, унинг баъзи қоидаларини ишлаб чиқишга салмоқли ҳисса қўшган муфассир ва муҳаддислар ҳам бор.

Бу келтирилган барча далиллар «Усулул фикҳ» илмини пайдо бўлиши ва муҳим диний илмлардан бири сифатида шаклланишда Ўрта Осиёлик уламоларнинг хизматлари улканлигига гувоҳлик беради.

Хулоса

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, «Усулул фикҳ» илмининг шаклланиши ва ривожига Ўрта Осиёлик уламоларнинг ўрни беқиёсдир. Улар фақат ҳанафий мазҳаби доирасида эмас, балки ислом ҳуқуқшунослиги умумий тизимининг тақомилига ҳам улкан ҳисса қўшганлар. Имом Мотуридийнинг «Китобул жадал», Имом Дабусийнинг «Таквиймул адилла», Имом Баздавийнинг «Усулул Баздавий», Имом Насафийнинг «Манорул анвор» ва Имом Убайдуллоҳ Бухорийнинг «ат-Танқийх» асарлари бу соҳадаги энг муҳим манбалардан ҳисобланади.

Бу олимлар асарлари на фақат ислом ҳуқуқшунослиги ривожига, балки шариат қоидаларини илмий асосда тушуниш ва қўллаш маданиятининг ривожига ҳам замин яратди. Шу боис, «Усулул фикҳ» илмининг илмий асосларини ўрганишда ва бу илмни замонавий тадқиқотларга татбиқ этишда Ўрта Осиё уламоларининг меросини чуқур ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. القرآن الكريم.
2. Аз-Заркаши, Бадр ад-Дин. Ал-Баҳр ал-Мухит фий усул ал-фикҳ. Қоҳира: Дорул-Кутуб, 1994.
3. Имом Абу Мансур ал-Мотуридий. Китобул жадал ва Китобу маъохизуш шарийъа.
4. Абу Зайд ад-Дабусий. Таквиймул адилла. Қоҳира: Дарул-Фикр, 1982.
5. Имом Баздавий, Али ибн Муҳаммад. Усулул Баздавий. Байрут: Дарул-Кутуб ал-Илмия, 1999.
6. Имом Абдуллоҳ ан-Насафий. Манорул анвор. Қоҳира, 2000.
7. Имом Садруш шарийъа Убайдуллоҳ ибн Масъуд Бухорий. ат-Танқийх фий усул ал-фикҳ.
8. Тафтазоний, Масъуд ибн Умар. ат-Талвийх фий кашфи ҳақоик ат-Танқийх. Қоҳира: Дорул-Маъориф, 1998.